
BIG DATA COVID19

Oláh Róbert

ELTE IK Haladó BIG DATA

Oláh Róbert COVID19 BIG DATA

December 12, 2020

A big data fogalma alatt azt a komplex technológiai környezetet (szoftvert, hardvert, hálózati modelleket) értjük, amely lehetővé teszi olyan adatállományok feldolgozását, amelyek annyira nagy méretűek és annyira komplexek, hogy feldolgozásuk a meglévő adatbázis-menedzsment eszközökkel jelentős nehézségekbe ütközik. Leegyszerűsítve, a big data, mint fogalom a nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon változatos adatok feldolgozásáról szól. A nagy adatokért népszerű adatfeldolgozó motor a Hadoop MapReduce. Sok technika létezik a Hadoop MapReduce jobokkal használható, hogy növeljék a teljesítményt. A kutatásom célja a COVID 19 korona vírus okozta országok felkutatása, és a járvány terjedésének mértékének elemzése. A cikk bemutatja a COVID19 kutatás alapján statisztikai módszerek alkalmazásával grafikonos megjelenítésben több országot és a Magyarországi helyzetet is kiemelve a COVID 19 világjárvány okozta vírus terjedést. Az olvasó megismerheti a COVID 19 világjárvány növekedését és aktuális helyzetét. Az adatok hiteles forrásból vannak.

1 Kutatás

A kutatásom témája a COVID 19 vírus terjedésének bemutatása. A cikk segítségével rálátásunk lesz a járvány okozta területekre, kielemlve a COVID 19 -cel fertőzöttek, gyógyultak, és elhunytak arányát. Az elmúlt évtizedben az osztott számítási rendszerek Hadoop, Spark és Flink hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Napjainkban ezek a rendszerek adják a big data megoldások alapjait. Az eltérő megoldások azonban más-más célra lettek optimalizálva, így bizonyos feladatok esetén egyik, míg más feladatok esetén a másik ilyen megoldás bizonyulhat ideális választásnak Map REDUCE, Anaconda, és Claster környezet. Ezek népszerű Big DATA enginek. Vannak technikák amivel a Hadoop MapReduce munkák feldolgozásának a teljesítménye növelhető, ez különféle munka optimalizálás, fizikai adatszervezést jelent pl : adatrendezések. Hadoop MapReduce segítségével a nagy adatfeldolgozáshoz való felhasználását. Az emberiség által előállított adatok mennyisége rendkívül hatalmas az új technológiák, eszközök és kommunikációs eszközök megjelenése miatt. Naponta hatalmas, adattár generálódik a modern informá-

ciós rendszerekből.

A nagy adatok elemzése sok erőfeszítést igényel, többszintű információgyűjtéssel a döntéshozáshoz. Ezért a nagy adatok elemzése a kutatás és fejlesztés jelenlegi területe. Ennek a cikknek a fő célja a nagy adat kihívások, a nyílt kutatási kérdések lehetséges hatásának feltárása, valamint a nagy adatanalítika elvégzéséhez rendelkezésre álló különféle platformok elemzése a COVID19 tükrében.

Az ábrán a COVID19 tüneteit határoztam meg, amit a vírus okozhat az emberi szervezetben.

1.1 Adatellenzés

Az adatellenzéshez használtam több platformot amelynek segítségével el tudtam végezni a John Hopkins Egyetem által kapott hiteles adatforrásból származó adatelemzéseket. De használtam az MS Excel programot is erre. Ebben részben vizsgáljuk az általam készített, de hiteles forrásból származó adatok alapján a statisztikát a fertőzöttek és ,gyógyultak és az elhalálozás kimutatását. Egy friss tanulmány alapján az új koronavírus okozta betegség (COVID-19) sok esetben az emésztőrendszeret érintő tünetekkel, például hasmenéssel és étvágytalansággal jár.

A 2019-nCoV (SARS-CoV-2) névre keresztelt vírus a koronavírusok közé tartozik. Jelenleg 7 olyan koronavírusról tudunk, ami az embereknél is képes betegséget okozni. Ezek súlyossága nagyon változatos lehet, az egyszerű náthától a súlyos légúti problémákig. Szintén a koronavírusok a felelősek a néhány éve feltűnt SARS-ért és MERS-ért. A vírus okozta betegség hivatalos neve COVID-19.

Az alábbi árkákon láthatóak a vizsgált adatok eredménye. Látható hogy a láz a leggyakoribb tünete a vírusnak.

A fenti grafikonok jól mutatják hogy a legmagasabb halálozások száma a vizsgált időszakban 2020 árpilisában volt.

1.2 COVID 19 tünetek

A 2019-nCoV (SARS-CoV-2) névre keresztelt vírus a koronavírusok közé tartozik. Jelenleg 7 olyan koronavírusról tudunk, ami az embereknél is képes betegséget okozni. Ezek súlyossága nagyon változatos lehet, az egyszerű náthától a súlyos légúti problémákig. Szintén a koronavírusok a felelősek a néhány éve feltűnt SARS-ért és MERS-ért. A vírus okozta betegség hivatalos neve COVID-19.A koronavírus először állatról terjedt emberre, a forrás valószínűleg valamilyen denevér, majd a köztes gazda egy tobozskaféle volt (a forrás egyelőre nem ismert). Emberről emberre is terjed, még a lappangási idő alatt, az első klinikai tünetek megjelenése előtt is képes fertőzni. A szakemberek szerint egy már fertőzött ember minimum 3 másiktól képes átadni a betegséget.A kezdeti megállapítások, miszerint az új koronavírus Kínában, a Hubej tartományban található Vuhan városában je-

lent meg először, megdőlni látszanak. Világszerte vizsgálják annak lehetőségét, hogy már hónapokkal - sőt, van, olyan kutató, aki azt sem tartja lehetetlennek, hogy akár évekkel - ezelőtt megjelent a koronavírus, azonban a lassú mutáció miatt csak most vette észre az emberiség.

A COVID-19 lappangási ideje a becslések szerint 2-14 nap, de egyes szakemberek szerint akár 27 nap is lehet. A tünetek súlyossága egyénenként nagyon eltérő lehet, van, aki szinte teljesen tünetmentes, másoknak pedig csak enyhe tüneteik vannak. Ez sajnos megkönnyíti a fertőzés terjedését.

A koronavírus a légutakat támadja meg. Sokáig úgy gondolták, hogy a fertőzés tünetei kezdetben hasonlítanak az influenza vagy egyéb légúti fertőzés tüneteire, de mostanra azt is megállapították, hogy ezen tünetek nem feltétlen a legelsőek. Sokak esetében mindezt hasmenés és étvágytalanság előzte meg:

láz fáradékonyosság és gyengeség légzési nehézségek légszomj száraz köhögés hasmenés étvágytalanság torokfájás (ritkábban) orrfolyás (ritkábban) A szakmai szervezetek reagálásának köszönhetően rövid időn belül elkészült az a teszt, mely lehetővé tette a koronavírus gyors azonosítását. A vírus jelenlétét vérszérumból vagy a légzőrendszerből vett mintából (pl. orr- vagy torokkenetből, váladékból) lehet kimutatni.

1.3 COVID 19 betegség fázisai

A koronavírus okozta fertőzés az esetek nagyjából 75-80 százalékában enyhe vagy közepesen súlyos tünetekkel jár együtt, az érintettek negyedénél volt súlyos a betegség. A kórházi kezelésre szorulóknak egy része a fertőzés előtt egészséges volt. A halálos áldozatok azonban azok jellemzően közül kerültek ki, akik a fokozott rizikójú csoportokba tartoztak, például krónikus betegségeik, szívproblémáik, cukorbetegségük volt, vagy idősebbek voltak. A COVID-19 elsődlegesen cseppfertőzéssel terjed, de nem kizárt, hogy a fertőzött széklettel való érintkezés során is elkapjuk a betegséget. Jelenleg még ninc-

senek megbízható információk arról, hogy a vírust a fertőzött felületek megérintésével is elkapjuk-e. A koronavírus a lappangási idő alatt is képes továbbterjedni. Az influenzaszzerű tünetek után a betegség továbbterjedhet a tüdőre, súlyos légzési nehézségeket okozva. A koronavírus szövődménye tüdőgyulladás, akut légzőszervi distressz szindróma (ARDS), septicus sokk, veseelégtelenség, végső esetben pedig halál is lehet.

1.4 COVID 19 kezelés

Jelenleg nincs olyan gyógyszer, ami specifikusan a koronavírus okozta fertőzés ellen van. A kezelés éppen ezért a tünetek enyhítését, az életfunkciók stabilitásának megőrzését célozza. A szakemberek folyamatosan vizsgálják, hogy milyen hatással vannak a vírusra az ismert antivirális szerek. Mivel vírusfertőzésről van szó, a koronavírus ellen teljesen hatástalanok az antibiotikumok! Ezek szedése kifejezetten káros lehet virális fertőzés esetén, többek között növelheti a gyógyszerrezisztens kórokozók kialakulásának esélyét. legújabb eredmények szerint bizonyos gyógyszer kombinációk segítségével jól kezelhető a COVID-19, ám ezek széles körű alkalmazására még várni kell. A legígéretesebbnek a hepatitisz, a HIV/AIDS, a malária és a vérzéses lázak elleni gyógyszerek, gyógyszer kombinációk bizonyultak. A klorokint már több koronavírus fertőzött beteg kapott világszerte. Ivel a náthához, (szezonális) influenzához hasonló, cseppfertőzéssel terjedő fertőző betegségről van szó, a megelőzéséhez hasonló szabályokat kell betartani. Rendszeresen és alaposan mossunk kezet szappannal, alkalmanként legalább 20-30 másodpercig! Ha nincs lehetőségünk a szappanos kézmosásra, alkalmazzunk alkoholos fertőtlenítő kéztisztító zselét! Tüsszentéskor, köhögéskor tegyük zsebünkbe az arcunk elé, vagy köhögjünk, tüsszentsünk a könyökhajlatunkba! Kerüljük a zsúfolt helyeket! Iseljük az orrot és a száját takaró arcmaszkot! Maradjunk otthon!

1.5 Adatellenzési eredmények

Kutatásom célja hogy a nyers adatokból bemutatásra kerüljön a COVID 19 járvány okozta vírus terjedése. A grafikonok szerint a korábbi adat statisztikához képest emelkedett a betegek száma.

Az eddig több mint 215 ezer megbetegedést és több mint kilencezer ember halálát okozó világjárvány múlt évben indult el Vuhanból. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a múlt héten azt közölte, hogy a diagnosztizált esetek halálozási aránya 3,4 százalék. Szakemberek azonban úgy vélték, hogy ennél jelentősen alacsonyabb lehet az arány, mivel a tesztelési kapacitás korlátozott volta miatt jóval több lehet a megbetegedések száma. Kínai kutatók a The Nature Medicine folyóiratban közzétett tanulmányukban a vuhani Covid-19 megbetegedésekről feljegyezett nyolc különböző - állami és magán - adatbázist tanulmányoztak, és

"Kihívás megbecsülni a valódi esetszámokat egy túlterhelt egészségügyi rendszerben. Február 29-ig a Kínában 79 394 megerősített Covid-19-beteg volt és 2838-an haltak meg, ami azt jelenti, hogy a diagnosztizált betegek 3,54 százaléka hunyt el. A Hongkongi Egyetem tekintélyes járványtani szakembere, Joseph Vu vezette kutatás vizsgálta a korosztályok szerinti halálozási arányt is. A 30-59 év közötti korosztályhoz képest az 59 év fölöttiek körében 5,1-szer nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki meghal a fertőzésben. A 30 év alattiak esetében 60 százalékkal kisebb a valószínűsége a fertőzés okozta elhalálozásnak a középkorúakhoz képest.

1.6 Adatellenzés országok összehasonlítása

Az adatellenzésem szerint a fertőzöttek száma emelkedett Magyarországon ami az alábbi ábrák mutatják. A jelenlegi kutatási eredményem az alábbiak lennének összehasonlítva az országokat.

A 2020.04.20 adatai szerint jelenleg USA-ban a legnagyobb a fertőzöttek aránya. Közben Magyarországon van hivatalosan az egyik legalacsonyabb koronavírus-esetszám Európában, és a halottak száma sem kimagasló, addig hatalmas készütség van a magyar kórházakban és a kormány a járvány miatt rendkívül rövid idő alatt, a fokozatosság elvét nagyrészt figyelmen kívül hagyva alapjaiban alakítja át az egészségügyi ellátórendszert. A két dolog látszólag nem fér meg egymás mellett, cikkünkben bemutatjuk, hogy mi lehet a magyarázata annak, hogy a kormány a „legrosszabb forgatókönyv” bekövetkezésére

készül a kórházakban, felvállalva annak beláthatatlan következményeit. Egyúttal arra is rámutatunk, hogy ez a mostani taktika miért nem előnyös a jövőben várható korlátozó intézkedések feloldásakor. Magyarországon 46 353 koronavírus-tesztet végeztek el ez idáig. Nem ismerjük a járvány valódi méretét, valós folyamatát, az alacsony esetszámra építve az előrejelző modellek komoly bizonytalanságot hordoznak magukban. Nem szabad elfelejteni a berobbanás kockázatát, amit egyetlen matematikai modell sem képes előre jelezni

A következőkben Indiát és Magyarországot nézzük meg és hasonlósági analízist mérünk.

Az általam készített grafikonok alapján az analízist követően 20200411 állapot

Confirmed Deaths Recovered
 Hungary 1310 85 115
 India 8446 288 969

Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Ahogy az eddigi meghalt betegek adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb. 20200422 állapot 2098 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 213 főre emelkedett az elhunytak száma, 287-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 842 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számá-

nak növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásukat, készülve a tömeges megbetegedések fázisára.

Nagy valószínűséggel áttérünk a tömeges megbetegedéshez. A jelenlegi álláspont szerint 2020.04.22.-én 2168 beazonosított koronavírusos személy van Magyarországon. Meghalt újabb 12 idős krónikus beteg. Ezzel 225 főre emelkedett az elhunytak száma, 295-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

A következőkben Kínát vizsgálom ami alapján megállapítható hogy a korona vírus okozta jelenlegi halálozási aránya most úgy látszik hogy jelenleg stagnál de a média szerint egy új járványhullámtól tartanak. 2020.04 közepétől ismét emelkedett a halálozások száma. Összeségében több mint 3000-en haltak meg a vírus fertőzésben.

Kína

Kutatásom alapján a napi szintű fertőzöttség a világban. Jelenleg meghaladta a 3 milliót a vírusfertőzöttek száma a világban.

GLOBAL

Magyarországelhunytak eloszlása

Látható a grafikon alapján hogy a legtöbb eset azaz 116 volt 20200423.-án regisztrálva COVID19-el. Jelenleg vidéken tapasztalható hogy bizonyos helyeken éttermek újra kinyílnak. Kutatók egy csoportja olyan antitestet azonosított, ami képes lehet blokkolni a SARS-CoV-2 koronavírus működését ellenanyagot egyelőre csak laboratóriumi sejtenyészeten próbálták ki, de a szakértők szerint a molekula ígéretes alapja lehet egy új antitest-terápia kifejlesztésének. A felfedezés – ami a holland Utrechti Egyetem, az Erasmus Egészségügyi Központ és a Harbour BioMed biotechnológiai vállalat együttműködésével valósult meg – részben egy korábbi kutatáson alapul; 2002-2003 között a kutatók egy régebbi koronavírus, a SARS-CoV ellen kerestek antitesteket. Ezek között most sikerült ráakadni egy olyan molekulára, ami az új koronavírus, vagyis a SARS-CoV-2-t is képes semlegesíteni. Mindenesetre reménybízható de jelenlegi kutatási támogatást ettől függetlenül tovább folytatom.

A következő grafikonban adott időszakra vizsgálom az esetek és a halálozások sokaságát.

A korona vírus tesztelés számossága. Vizsgálom az eseteket az ország szerint. Jól látható hogy a legmagasabb tesztelések száma 20200417.-én volt.

A mai friss adatok szerint az alábbi grafikonon látható a COVID19 fertőzöttek, elhunytak és gyógyultak arányát.

A grafikon alapján leolvasható hogy a fertőzöttek száma 3065, az elhunytak száma 363 és a gyógyultak száma 709 fő.

Az USA néhány városát vizsgálva a legmagasabb a fertőzöttek arányában Coloradot és New York-ot emelném ki.

A következőkben a tesztek számosságát kutatom az USA ban.

Összesen 373 meghalt van a járvány kezdete óta, az ő haláluk okát az alapbetegségük is meghatározta, de minden elhunytat beleszámítanak a statisztikába. Ötvenen vannak ma lélegeztetőgépen, és eddig 88 735 laboratóriumi vizsgálat történt a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kijelölt laborokban. Egyes információk szerint vannak az új koronavírusnak sérülékeny, ezért a 60 fok feletti mosás vagy a maszkok kifőzése javasolt. Jelen álláspltn szerint Kína és Japán, Dél Korea kilapította a görbét, amit az alábbi ábárn megtekinthető.

Jelen álláspont szerint 2020.05.06.-án 3065 fertőzött, 363 elhunyt, 709 gyógyult ismerhető.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3178 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 9 idős krónikus beteg. Ezzel 392 főre emelkedett az elhunytak száma, 865-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1921 fő. Az aktív fertőzöttek 62

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3263 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.

Meghalt újabb 8 idős krónikus beteg. Ezzel 413 főre emelkedett a betegség miatt meghaltak száma, 933-an pedig már gyógyultan mehettek haza a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma vasárnap reggel 1917 volt. Összesen 812 koronavírusos beteget ápolnak jelenleg kórházban, és 50-en vannak lélegeztetőgépen. Közben 98-ra nőtt az idősothonokban koronavírus-fertőzéssel meghalt gondozottak száma, ebből 42 fő a Pesti úti idősothon lakója volt. Az aktív fertőzöttek 62 Azokban az országokban, ahol a koronavírus-járvány súlyos lefolyású, az országos halálozási számok megugrása is látványos volt. Az egészségügyi rendszer túlterhelése miatt kevesebb embert tudtak megmenteni, illetve valószínűleg más betegségek kezelésére is kevesebb kapacitás jutott. Sőt,

az is elképzelhető, hogy a koronavírusban elhunytak száma is magasabb, hiszen az ellátatlanság a tesztek elmaradását is jelenthette. Ezeket a hatásokat pedig csak mérsékelten csökkentette a kevesebb közlekedési baleset és a többi egyéb olyan halálok, ami társadalmi interakciók mérséklődésével kevesebb halálozást jelent.

Járványgörbe országok szerint itt tekinthető meg.

<https://www.endcoronavirus.org/countries#nearly>

2 Összegzés

A kutatásom során az ismert adatok függvényében megállapítható hogy a járvány hogy az elmúlt hónapokban a koronavírus-sal (COVID-19) összefüggésbe hozható megbetegedések és halálozások statisztikai értékelésének eredményei nagyon tág határok közt mozognak. Kína Hupej tartományából (közigazgatási központja: Vuhan) több ezer, a 2020. január – 2020. február 25. közötti időszakból származó betegadat felhasználásával modellezték a betegség tünettartását és lefolyását, különösen a betegség várható kimenetelét és a klinikailag betegek halálozási arányát a különböző társadalmi és korcsoportokban (a Kínán kívüli területek akkor még alacsony fertőzöttségük miatt alul reprezentáltak voltak). A mortalitási adatok konzisztensnek bizonyultak a Kínán kívüli területekről származó nemzetközi adatokkal. A járvány terjedésének megfékezésére a legtöbb ország átmeneti utazási és kijárási korlátozásokat, karantént (otthoni önkéntes karantént is) vezetett be, sor került a személyek egymás közötti távolságtartásának szabályozására is, iskolák bezárására és ahol lehetséges, át fognak állni a távoli munkavégzésre. Ezek az intézkedések csökkentik ugyan a terjedés sebességét, de mindennek ellenére a COVID-19 világszerte tovább fog terjedni. A halálozási arány a 80 évesnél idősebb korcsoportban a legmagasabb. datokkal is, vagyis az idősebb korosztály jóval nagyobb hányada szorul

intenzív osztályos kezelésre. A hospitalizációs szükséglet tekintetében a 70-79 éves és a 80 évesnél idősebb fertőzöttek már nem különülnek el élesen (mindkét csoportban 17A halálozás valószínűsége jól becsülhető a betegek kora és a társult betegségek fenállása alapján, így a korlátozott erőforrások jobb elosztásához az egyes korosztályokat súlyozni lehet. A kórházi ellátást csak a valóban súlyos eseteknek célszerű biztosítani és nem helyes a szabad kórházi kapacitásokat az igazoltan pozitív, de tünetmentes esetek elkülönítésére használni. Szignifikánsan magasabbak lehet a halálozási arány, ha a kórházak túlterhelteké válnak. Jelenleg sajnos csak tüneti kezelés alkalmazható, azonban több irányban is zajlanak kutatások: felmerül a lopinavir–ritonavir, az interferon-1, az RNS-polymeráz gátló remdesivir és a chloroquine alkalmazása, de számos hagyományos kínai szer is előfordul az ajánlásokban. Ha rövidesen elérhető lesz, akkor a gyógyult betegek intravénás hyperimmun-globulinja és monoclonalis antitestek is bekerülhetnek az eszköztárba és megfeszített erővel folyik a kutatás a COVID-19 elleni védőoltás kifejlesztésére

3 Cikkek listája

1. Efficient Big Data Processing in Hadoop MapReduce

http://vldb.org/pvldb/vol15/p2014_jensdittrich_vldb2012.pdf

2. Clouds for Scalable <https://openproceedings.org/2017/conf/edbt/paper-393.pdf>

3, Apache Spark Big Data processing <http://homepages.cs.ncl.ac.uk/paolo.missier/doc/p56-zaharia.pdf>

4. MapReduce Algorithms for Big Data Analysis

http://vldb.org/pvldb/vol15/p2016_kyuseokshim_vldb2012.pdf

5. Big Data adatellemlzés gyorsan

https://www.hte.hu/documents/847429/1921516/HT_2015_2_9_Stadler.pdf

6. Az országon alapuló enyhítő intézkedések a COVID-19 járványra

[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30567-5/fulltext?utm_campaign=tlcoronavirus20&utm_content=120403755&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-27013292](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext?utm_campaign=tlcoronavirus20&utm_content=120403755&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-27013292)

7

Dean, J. és Ghemawat, S., Mapreduce: egyszerűsített adatfeldolgozás nagy fürtökön. Commun. ACM 51 (1): 107–113, 2008.

8

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331685/nCoVsitrep01Apr2020-eng.pdf>

9 Súlyos eredmények a 2019-es koronavírusos betegségben szenvedő betegek körében (COVID - 19) - Egyesült Államok, 2020. február 12. – március 16. http://www.ecie.com.ar/images/paginas/COVID-19/4MMWR-Severe_Outcomes_Among_Patients_with_Coronavirus_Disease_2019_COVID-19-United_States_February_12-March_16_2020.pdf

10

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841120300469>

11

Blanning: Breathing in the Time of Pandemic https://mailchi.mp/919f41799e2c/4vyh4fn9hh3188397?fbclid=IwAR3T_f2GayiKYjz9mW75ioJVK37d7YnJ-B9iki1y_GY1nXXbYUNv9Mw8sc

12 EMMI 2020: A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19) megelőzésének és terápiájának kézikönyve, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2020. március 31

13 Frantzeskaki F, Armaganidis A, Orfanos S. E.: Immunothrombosis in Acute Respiratory Distress Syndrome: Cross Talks between Inflammation and Coagulation, Respiration 14

2017;93:212–225 DOI: 10.1159/000453002, <https://www.karger.com/Article/Pdf/453002>
 Girke: Dr. Matthias Girke, Innere Medizin, Salumed Verlag, 2012

15 Horváth: Mindfulness meditáció a gyakorlatban <http://mindfulnessitthon.hu/mindfulness-meditacio-gyakorlatban/>

16 Kotfis K., Skonieczna-Zydecka K.: COVID-19: gastrointestinal symptoms and potential sources of 2019-nCoV transmission. *Anaesthesiol. Intensive Ther.* 2020, 52.

17 Makara, Rókus: https://haosz.hu/sites/default/files/covid19_diagnosztika-v9.pdf

18 Metha P., McAuley D.F., Brown M., Sanchez E., Tattersall R.S., Manson J.J.: COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. *The Lancet*, 395, 10229, P1033- 1034, March 28, 2020. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30628-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-0)

19 SE: Dr. Kalabay László, Dr. Perczel-Forintos Dóra és dr. Felleginé Takács Anna, Dr. Purebl György, dr. Tóth Mónika Ditta: ÚTMUTATÓ: A KORONAVÍRUSOS BETEGEK OTTHONI ÁPOLÁSA. <https://docs.google.com/document/d/1Eitn-NY000Z3Fue4EabuhXJNeL0Hg28z9q-NSYoJVXo/edit#>

20 Szabó: Magyar Koronavírus Kézikönyv https://mok.hu/public/media/source/kepek/Koronav%C3%ADrus/Magyar%20Koronav%C3%ADrus%20K%C3%A9zik%C3%B6nyv_0328_emmi.pdf

21 Yang C, Jin Z. An Acute Respiratory Infection Runs Into the Most Common Noncommunicable Epidemic—COVID-19 and Cardiovascular Diseases. *JAMA Cardiol.* March 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.0934

[://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagitajekoztatok/koronavirus](http://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagitajekoztatok/koronavirus)

[://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers](http://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers)

[://www.haosz.hu/koronavirus](http://www.haosz.hu/koronavirus)

[://www.lazbarat.hu/](http://www.lazbarat.hu/) [://koronavirus.gov.hu/](http://koronavirus.gov.hu/)

[://www.pflege-vademecum.de/index.php](http://www.pflege-vademecum.de/index.php)

Bibliográfiai adatbázisok US National Insti-

tutes of Health <https://www.nih.gov/health-information/coronavirus> LitCovid

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/> Clarivate Analytics (Web of Science)

<https://clarivate.com/coronavirus-resources/> Scopus

<https://blog.scopus.com/posts/getting-access-to-scopus-covid-19-research> Klinikai döntéstámogató adatbázisok UpToDate

<https://www.uptodate.com/home/covid-19-access> Clinical Key

<https://www.elsevier.com/clinical-solutions/covid-19-toolkit>

DuoDecim <https://www.ebm-guidelines.com/hungary> DynaMed

<https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus> Kiadók,

egyéb adatbázisok Elsevier <https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center> Springer Nature

<https://www.springernature.com/gp/researchers/campaign> The Lancet <https://www.thelancet.com/coronavirus>

New England Journal of Medicine <https://www.nejm.org/coronavirus>

BMJ <https://www.bmj.com/coronavirus>

Wiley Online Library <https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/>

Cambridge University Press journals <https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection>

HS Talks - Biomedical and Life Sciences Collection <https://hstalks.com/search/COVID-19/?bioscisubtype=TALK> Emerald

<https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus>